

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DE SOFTWARE EXPERIMENTAL

INTRODUÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

CONHECIMENTO PRÉVIO

- Por que não avaliamos nossas pesquisas por meio de experimentação?
- Brainstorming sobre os principais motivos para não realizar experimentos
- Texto dissertativo sobre a importância da experimentação em pesquisa científica e tecnológica

TÓPICOS

- Tipos de Estudos Empíricos
- Pesquisa e Experimentação
- Aspectos Sociais em Engenharia de Software
- O Ciclo Experimentação/Aprendizagem
- O Processo de Experimentação
- O Papel da Estatística na Experimentação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

- De maneira geral, existem duas formas de realizar estudos empíricos:
 - Investigação quantitativa
 - Investigação qualitativa

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

[ESTUDOS QUANTITATIVOS]

- Investigação Quantitativa:

- Estabelece uma relação numérica entre variáveis ou alternativas sendo examinadas
- Exemplo:
 - Determinar como melhorar a produtividade de programadores usando uma nova linguagem de programação
 - Os dados coletados serão sempre valores numéricos neste tipo de estudo aos quais métodos matemáticos podem ser aplicados para gerar dados formalmente

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

[ESTUDOS QUALITATIVOS]

- Investigação Qualitativa:

- Examina objetos em seus estados naturais buscando interpretar ou estabelecer uma relação de senso de um fenômeno em termos de explicações (*rationale*)
- Obtém uma visão geral (*holistic*) do contexto em investigação
- Dados coletados normalmente são textos, gráficos, imagens, etc
- Exemplo:
 - Determinar porque a produtividade é maior com uma nova linguagem de programação coletando dados a partir dos programadores
 - Textos podem ser usados para comparar e identificar padrões de programação
- Porém, não existe um procedimento formalizado para:
 - conduzir esse tipo de investigação; e
 - estabelecer conclusões formais e completamente objetivas.

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

[SUBJETIVIDADE X OBJETIVIDADE]

- Subjetividade e Objetividade são conceitos que podem estar relacionados a ambos os tipos de estudos empíricos:
 - **Estudo Quantitativo Subjetivo:**
 - Ex.: entender requisitos, em um dado formalismo, por meio da avaliação em uma escala de 0 a 10
 - **Estudo Quantitativo Objetivo:**
 - Ex.: contar o número de erros detectados após a aplicação de uma técnica de teste
 - **Estudo Qualitativo Subjetivo:**
 - Ex.: especificar qual técnica de modelagem é preferida por vários usuários e o motivo
 - **Estudo Qualitativo Objetivo:**
 - Ex.: examinar diagramas que representam árvores de chamada entre módulos de uma série de aplicações

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

[QUALITATIVO X QUANTITATIVO]

- O número de estudos quantitativos é maior do que os qualitativos nas ciências naturais, pois:
 - com um maior formalismo, é mais fácil ter variáveis numéricas que podem ser usadas para medir possíveis relacionamentos entre variáveis, de forma mais precisa
- No caso da Engenharia de Software em que há vários aspectos sociais envolvidos
 - é possível realizar ambos os tipos de estudos empíricos
- Investigações quantitativas podem ter resultados mais justificáveis e formais
 - já que se baseiam em variáveis numéricas, eles são mais úteis ao relacionar ideias e teorias com a realidade
- Apesar de estudos qualitativos não poderem ser facilmente formalizados
 - eles são necessários para definir de forma compreensível o corpo de conhecimento de qualquer disciplina

TIPOS DE ESTUDOS EMPÍRICOS

[QUALITATIVO X QUANTITATIVO]

- Assim, podemos concluir que os dois tipos de estudos empíricos são complementares
- Segundo Einstein:
 - “... nem tudo que importa pode ser contado; e nem tudo que pode ser contado, importa ...”
- Estudos qualitativos podem ser importantes para o estabelecimento de hipóteses, enquanto
 - estudos quantitativos podem ser usados para relacionar ideias/teorias com a realidade

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO

- Pesquisa é uma atividade:
 - realizada voluntaria e conscientemente
 - por um ser humano em busca de conhecimento incontestável sobre uma questão em particular
 - identificando uma parcela de conhecimento que era desconhecido
- Porém, o objetivo de um pesquisador nem sempre é apenas ampliar o conhecimento
 - muitas vezes busca reunir certos conhecimentos para atender um determinado fim prático de interesse tecnológico, social ou econômico

PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO

- Pesquisa Tecnológica:

- a investigação tecnológica é orientada ao que serve o processo de concepção e construção de coisas particulares, cujo objetivo foi claramente definido
- Ex.: Podemos desejar projetar uma ponte que utiliza menos material, construir uma barragem que é mais segura, melhorar a eficiência de uma estação de energia, viajar mais rápido nas estradas de ferro
- Neste caso, a investigação tecnológica é mais apropriada do que uma investigação científica
 - Porém, pode ser mais limitada, na medida em que pode encerrar quando uma solução adequada de um problema técnico foi encontrada

PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO

- Qualquer pessoa que trabalhe na investigação científica e técnica aceita, como hipótese de trabalho
 - que existem leis naturais que podem ser compreendidas
- No caso da ES, os pesquisadores podem:
 - descobrir e estabelecer os meios ideais para a construção de software
- Para um corpo de conhecimento ser considerado científico, a sua verdade e validade devem ser provadas
 - Um determinado item de conhecimento é considerado cientificamente válido se ele foi analisado com relação à realidade

PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO

- O progresso científico é encontrado no estudo e definição de discrepâncias entre conhecimento e realidade
- A pesquisa científica é a antítese da opinião!!!
 - Pesquisadores não opinam, eles explicam resultados objetivos
 - Seus estudos não são baseados em fatores subjetivos como: emoção, opiniões e gostos
 - Investigações científicas são estudos objetivos, baseados em observações ou experimentação com o mundo real e suas mudanças mensuráveis

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ASPECTOS SOCIAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

ASPECTOS SOCIAIS EM ES

- Normalmente, outras disciplinas tratam leis das ciências naturais que são independentes de quem as manipulam
 - Por exemplo: tanto faz se as leis da física são usadas por um indivíduo com ou sem experiência
 - Idem para reações químicas
- Os processos naturais se diferenciam dos processos sociais
 - que são os produtos da intenção ou consciência humana

ASPECTOS SOCIAIS EM ES

- A ES pode ser considerada um processo social em que os artefatos (métodos/ferramentas) a serem usados
 - são afetados pela experiência, conhecimento e capacidade dos usuários
- O elemento humano faz toda a diferença no processo de ES
- A ES é influenciada pelo:
 - relacionamento entre as pessoas (equipe de projeto, gerentes, usuários); e
 - contexto social (cultura e procedimentos organizacionais).

ASPECTOS SOCIAIS EM ES

- A consciência do fator social no desenvolvimento de software ajuda a evitar a direta aplicação do modelo causal-determinístico da física clássica
 - A aplicação do modelo causal-determinístico a fenômenos sociais significa aceitar que os fatos sociais (psicológico, sociológico) são determinados por fatos precedentes
- Assim, trabalhar com seres humanos torna os experimentos mais complexos do que nas ciências naturais
- A característica social normalmente é usada como desculpa para engenheiros de software não experimentar

ASPECTOS SOCIAIS EM ES

- Algumas estratégias podem ser consideradas para reduzir o impacto do fator social em ESE:
 - Projeto experimental por blocos
 - Aleatoriedade de participantes
 - Diferentes níveis de experimentação
 - Abordagem experimental iterativa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Os três modos de raciocínio para chegar a uma hipótese são:
 - Dedução, prova o que algo deve ser
 - Indução, mostra que alguma coisa está realmente operacional
 - Abdução, se limita a sugerir que algo poderia ser
- Assim, por meio de um processo de dedução, uma hipótese preliminar sobre um fenômeno tem consequências particulares
 - que podem ser comparadas com os dados provenientes da realidade
- Quando as consequências da teoria e os dados reais não coincidem
 - a discrepância pode levar, por meio de um processo de indução e abdução, a modificação da hipótese

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- As consequências da hipótese modificada são deduzidas e de novo são comparadas com os dados
 - que pode, então, levar a modificações adicionais e um ganho em conhecimento
- Os dados podem ser coletados por diferentes meios:
 - pela experimentação científica;
 - pela descoberta de informações existentes em uma determinada fonte; ou
 - pela observação.

APRENDIZAGEM ITERATIVA

REAL WORLD

...

THOUGHT

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Exemplo:

- Uma empresa que desenvolve

ferramentas CASE acredita que uma de

suas ferramentas permite diminuir o

tempo de projeto de um software

Hipótese 1
+
Consequências
(sem dados)

Não existe
ferramenta
similar na
literatura

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Projeto Experimental 1:
 - Um grupo de desenvolvedores realiza um experimento sob certas condições (tipo de problema, tipo de software, equipe, etc)
 - O sistema é projetado SEM a ferramenta CASE
 - Projetistas recebem 1 semana de treinamento
 - O sistema é projetado USANDO a ferramenta CASE
 - Hipótese 1 é adaptada para incluir que o tempo de projeto real foi menor que o planejado

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Supondo que o resultado do experimento não seja o esperado
 - O tempo de projeto real não diminuiu, sendo pior com o uso da ferramenta CASE
- Fato (Dados 1): os projetos levaram 50% mais tempo que o planejado
 - Hipótese 1 e Dados 1 são conflitantes!!!

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Indução e abdução sobre a Hipótese 1:
 - Talvez os projetistas estejam tão acostumados a não usar ferramentas CASE que a interação com tal ferramenta os retardou em vez de ajudá-los
- Hipótese 2 e suas consequências:
 - O tempo de treinamento pode não ter sido suficiente
 - O tempo de projeto teria melhorado com mais treinamento

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- Projeto Experimental 2:
 - Alguns membros da equipe original de desenvolvedores são treinados exaustivamente no uso da ferramenta CASE
 - Após este período, eles participam de um projeto com características similares
 - Além disso, outro experimento é realizado simultaneamente no qual os outros membros do grupo não são treinados
- Fato (Dados 2):
 - Tempo de projeto foi 10% menor, no primeiro experimento (com treinamento), do que o tempo planejado
 - Tempo de projeto foi 25% maior do que o tempo planejado no segundo experimento em que os participantes não tiveram um novo treinamento

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- E assim acontece o ciclo

experimentação/aprendizagem:

- modifica-se a hipótese em cada fase levando a outras experiências que revelam mais conhecimento e
- depois de uma série de tentativas e descobertas de conhecimento
 - define-se o sucesso ou fracasso do estudo

O CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

CICLO EXPERIMENTAÇÃO/APRENDIZAGEM

- O mais importante é a escolha do projeto experimental
 - Se o projeto experimental não for bem escolhido/definido
 - compromete a coleta de dados
 - fornece poucas informações
 - exige uma análise mais complexa dos dados
 - Se o projeto experimental for bem escolhido/definido:
 - muito conhecimento é obtido
 - análise mais simples dos dados

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O MÉTODO CIENTÍFICO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

O MÉTODO CIENTÍFICO

- Embora existam muitos métodos de pesquisa, uma investigação, idealmente, tem pelo menos
 - certas características comuns no que diz respeito à forma de alcançar novos conhecimentos
- Tais características são comuns à essência do método científico
- As atividades que compõem a espinha dorsal de qualquer pesquisa científica são:
 - interação com a realidade;
 - a especulação intelectual; e
 - a comparação dos resultados de especulação com a realidade
- Tais atividades não são realizadas obrigatoriamente nesta ordem

O MÉTODO CIENTÍFICO

- Segundo Diderot (1753), existem 3 formas importantes de interpretar a natureza:
 - Observação, reúne fatos;
 - Reflexão, muda os fatos; e
 - Experimentação, constata os resultados da combinação (observação + reflexão)
- Permitem interagir com a realidade

O MÉTODO CIENTÍFICO

- A interação com a realidade pode ser realizada por meio da:
 - Observação [passiva, sem controle]
 - perceber as coisas como elas são no mundo exterior
 - pesquisadores não interferem no mundo real
 - pesquisadores não têm controle sobre a realidade durante a observação
 - Experimentação [ativa, controlada]
 - pesquisadores não são meros receptores, eles interagem com o objeto em estudo
 - submete o objeto a novas condições e observam as suas reações
 - interferem no mundo exterior e as suas observações são o resultado de tais interferências
 - pesquisadores têm controle sobre a realidade

O MÉTODO CIENTÍFICO

- Durante o estágio de especulação:
 - Pesquisadores definem hipóteses sobre a percepção do mundo exterior
 - As especulações podem ajudar a obter conhecimentos gerais
 - Nível de abstração alto
 - Exemplo: Quais os efeitos de um composto X nas células Y?
- Em ES:
 - Procuramos relações entre variáveis de desenvolvimento por meio da relação processo/produto

O MÉTODO CIENTÍFICO

- Para constatar as especulações é necessário comparar os resultados de tais especulações com a realidade
 - Especulação teórica vs. Realidade
- Experimentos são realizados para testar se as idéias são confirmadas pelos fatos
 - aqui é onde surgem os experimentos controlados ou de laboratório

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- O processo de experimentação é constituído, basicamente, de 4 fases:
 - Definição dos objetivos
 - Projeto experimental
 - Execução experimental
 - Análise dos resultados

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- **Definição dos objetivos:**

- Transforma a hipótese geral em termos de quais variáveis do fenômeno serão examinadas
- Exemplo: examinar qual é a melhor técnica (dentre 2) de teste para detectar erros do tipo X
 - Provável hipótese: a técnica A é capaz de detectar mais erros do tipo X do que a técnica B
 - Hipótese quantificável, mensurável, usando métricas por exemplo

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- **Projeto Experimental:**

- Fazer algum tipo de plano de acordo com o experimento que será realizado
- Determinar exatamente quais as condições que o experimento será realizado
 - Determinar quais variáveis podem afetar o experimento
- Os elementos a serem considerados e os diferentes tipos de projetos dependem das variáveis envolvidas

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- **Execução Experimental:**
 - Experimentos elementares são executados como indicado no projeto experimental
 - Deve levar em conta a aplicação da instrumentação (artefatos) aos participantes

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- **Análise dos Resultados:**

- Analisar os dados coletados durante a realização dos experimentos
- Busca encontrar relações entre os resultados dos estudos
 - Tipo de relações identificadas entre as variáveis que estão sendo examinadas: descritiva, correlacional ou causal
 - Esses tipos de relações são fortemente corroboradas por técnicas estatísticas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Qualquer experimento enfrenta 2 tarefas difíceis:
 - i. Descobrir e entender relacionamentos complexos entre variáveis
 - ii. Alcançar os objetivos mesmo se os dados apresentarem erros
- As principais fontes que dificultam a análise de dados em experimentos são:
 - Erro experimental (*noise*)
 - Confusão entre correlação e causalidade
 - Complexidade dos efeitos que estão sendo examinados

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Erro Experimental
 - Uma das dificuldades mais importantes em experimentação
 - Normalmente, somente uma pequena parte desse tipo de erro pode ser atribuída a medição
 - Efeitos importantes podem ser parcial ou completamente disfarçados por este tipo de erro

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Erro Experimental
 - Por outro lado, pesquisadores podem não perceber os erros disfarçados e acreditar não ter efeitos importantes sobre o experimento
 - Projeto experimental e análise apropriadas podem minimizar esse tipo de problema
 - Análise estatística fornece medidas da acurácia dos valores que estão sendo examinados (taxas de variação, mediana, etc) e torna possível julgar se existem fortes evidências empíricas para o experimento

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Confusão entre correlação e causalidade:
 - Um exemplo que ilustra tal dificuldade é a relação entre trovões e relâmpagos:
 - sempre aparecem juntos em uma tempestade
 - ambos são manifestações (uma luminosa e outra acústica) do mesmo fenômeno, a descarga de eletricidade
 - pode-se pensar que o relâmpago é a causa do trovão, ou vice-versa
 - mas na verdade são duas variáveis nas quais existe uma correlação 1 e, portanto, a causa de raios e trovões é a descarga de eletricidade

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Complexidade da combinação entre várias variáveis:
 - Exemplo: espera-se examinar o efeito de álcool e café nos tempos de resposta de motoristas em um simulador
 - Suponha que:
 - a) Se café não foi ingerido, um copo de licor aumenta o tempo de resposta para 0,45 segundos
 - b) se álcool não foi ingerido, uma xícara de café reduz o tempo de resposta para 0,20 segundos

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- O efeito de vários copos de licor e várias xícaras de café e seu efeito combinado seria muito mais fácil avaliar se ambos os efeitos fossem lineares e aditivos
 - Se fossem lineares
 - 2 copos de licor aumentaria o tempo de resposta para 0,90 segundos [$2 (0,45) = 0,90$]
 - 3 xícaras de café reduziria para 0.60 segundos [$3 (-0,20) = -0,60$]
 - Se os efeitos foram aditivos
 - 1 copo de licor e 1 xícara de café aumentariam o tempo de resposta para 0,25 segundos [$0,45 - 0,20 = 0,25$]
 - Finalmente, se fossem linear e aditivo
 - 10 copos de licor e 23 xícaras de café reduziram o tempo de resposta para 0,10 segundos [$10 (0,45) + 23 (-0,20) = -0,10$]

O PAPEL DA ESTATÍSTICA NA EXPERIMENTAÇÃO

- Porém, é muito mais provável que o efeito de mais um copo de licor dependerá:
 - a) do número de copos de licor já bebidos (o efeito do álcool não é linear);
 - b) do número de xícaras de café ingeridas antes (há um efeito interativo entre o álcool e café).
- Existem modelos experimentais que geram dados de tal maneira que não só os efeitos lineares e aditivos, mas também os efeitos interativos e não-lineares
 - podem ser estimados com o menor impacto possível de erro experimental

